

УДК 338.001.36
<http://doi.org/10.5281/zenodo.4604596>

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВЕДУЩИХ ЭКОНОМИКАХ МИРА

TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE WORLD'S LEADING ECONOMIES

КАЛЬЧУК АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова

KALCHUK ANDREY YURIEVICH

Plekhanov Russian University of Economics

В статье проведено исследование текущего состояния развития малого и среднего бизнеса на примере высокоразвитых стран. Рассмотрены позиции стран в мировых бизнес-рейтингах и описан вклад от предпринимательской деятельности в экономику этих государств. Определены критерии для классификации, проанализирована динамика, географическая и отраслевая структура малого и среднего предпринимательства. Отражена практика по государственной поддержке в целом и в условиях пандемии COVID-19. Дополнительно выведены основные меры по улучшению предпринимательской активности в Российской Федерации, основанные на международном опыте.

The article describes the current position of the development of small and medium-sized businesses in the world's leading countries. The positions of countries in the world business rankings are considered. The classification criteria, the dynamics, geographical and sectoral structure of small and medium-sized businesses are analyzed. The paper draws our attention to the practice of state support in general and in terms of the COVID-19 pandemic. In addition, the author offer the main measures to improve business activity in the Russian Federation, based on international experience.

Ключевые слова: *малый и средний бизнес, предпринимательство, тенденции, государственная поддержка, пандемия COVID-19.*

Keywords: *small and medium-sized businesses, entrepreneurship, trends, government support, COVID-19 pandemic.*

Уровень развития и количество предприятий, отнесенных к категории малого и среднего бизнеса (МСБ), являются неотъемлемыми показателями экономического развития и гарантом устойчивого роста производственной деятельности любого государства. Такого рода бизнесы можно назвать локомотивом,двигающим страны в направлении повышения уровня внутренней конкуренции и инновационной активности. Большое количество подобных субъектов говорит о низком уровне безработицы в государстве, ведь, МСП (малые и средние предприятия) увеличивают число рабочих мест и обеспечивают значительную долю населения доходами.

В преобладающем количестве развитых стран, малые и средние предприятия составляют от 70% до 99% всех бизнесов, локализованных в экономическом пространстве государства

и производят от 60% до 75% ВВП. Такая картина обусловлена тем, что именно МСП, как важнейшие единицы рыночной экономики, повышают производственную активность, стимулируют рост розничной торговли, увеличивают объём экспортно-импортных операций. Обладая высокой экономической гибкостью и мобильностью, малый бизнес быстрее адаптируется под изменения совокупного спроса и предложения на рынке товаров и услуг, а также служит «триггером» для привлечения иностранных инвестиций и двигателем научно-технического прогресса.

На данный момент в мире существуют около 400 миллионов МСП, на которые приходится 60-70% занятости. Они формируют большую долю новых рабочих мест в странах-членах ОЭСР и еще больше в Европейском Союзе, где составляют примерно 99% всех предприятий, создают около 85% новых рабочих мест и обеспечивают две трети общей занятости в частном секторе[19].

Цель работы – рассмотреть основные тенденции, степень развития малых и средних предприятий на примере стран, имеющих не только территориальные и географические, но и культурные различия. Автор также приводит данные по государственной поддержке МСБ и рассматривает оказываемую помощь в период пандемии COVID-19.

Для исследования были выбраны: Китай – технологический гигант, лидер по показателям внешней торговли и населению; США – страна с развитой IT-индустрией и жителями, у которых дух предпринимательства в крови; Германия – государство с самыми большими показателем экспорта и импорта среди участниц Европейского союза; Сингапур – город-государство, которое в кратчайшие сроки стало мировым финансовым центром; Россия – одна из главных политических лидеров на мировой арене, динамически развивающаяся страна.

Позиции исследуемых стран в мировых бизнес-рейтингах. Каждый год, The World Bank, IMD и World Economic Forum составляют рейтинги стран по легкости ведения бизнеса, глобальной конкурентоспособности, по цифровой конкурентоспособности и налоговым системам.

Таблица 1. Показатели ведущих стран в мировых бизнес-рейтингах в 2020 г.

Показатель	Doing Business		Global Competitiveness Index*		Digital Competitiveness Index		Paying Taxes	
	Место в рейтинге	Очки	Место в рейтинге	Очки	Место в рейтинге	Очки	Место в рейтинге	Очки
Годы								
Китай	31	77,9	28	73,9	16	84,1	105	70,1
США	6	84,0	2	83,7	1	100,0	25	86,8
Германия	22	79,7	7	81,8	18	81,1	46	82,2
Сингапур	2	86,2	1	84,8	2	98,1	7	91,6
Австралия	14	81,2	16	78,7	15	85,5	28	85,7
Россия	28	78,2	43	66,7	43	60,0	58	80,5

Источник: составлено автором на основе данных: The World Bank, World Economic Forum
Данные за 2019 год.*

По данным за 2020 год, среди выбранных государств лидером в списках можно назвать Сингапур. В рейтинге Doing Business данная страна занимает 2 место (табл. 1), имея высокие значения по таким субиндексам, как «открытие бизнеса» - 98,2, «исполнение контрактов» - 84,5, «защита миноритарных акционеров» - 86,0 и «налогообложение» - 91,6. Конкурировать

с Сингапуром могут США, в которых самое высокое среди стран значение субиндекса «разрешение неплатёжеспособности» - 90,5. Похвастаться легкостью получения кредита могут, как Соединённые Штаты, так и Австралия – 95,0.

Легче всего открыть предприятие в Сингапуре и Австралии – 98,2 и 96,6 соответственно. А тяжелее в Германии – 83,7. При этом налоговое бремя самое тяжелое в Китае и России – 70,1 и 80,5 по субиндексам и 105 и 58 место в рейтинге Paying Taxes. К тому же Российская Федерация заняла лишь 43 позицию в рейтинге цифровой конкурентоспособности.

Критерии отнесения, динамика и структура МСП в ведущих странах мира. Классификация МСП в Китае и США довольно сложна и имеет специфические критерии для различных отраслей. Согласно закону Китая «О содействии малым и средним предприятиям», малые и средние бизнесы классифицируются на основе числа сотрудников, годового дохода и общего объема активов. Например, для среднего предприятия в сфере информационных услуг требуется нанять около 2000 человек (табл. 2). Микробизнес, занимающийся оптовой торговлей может иметь максимальный доход от бизнеса в размере 1,5 миллионов долларов США. В США малый бизнес (отсутствует деление на микро- и средние фирмы) может трудоустроить до 1500 человек в отрасли добычи полезных ископаемых. По сравнению с МСП в других странах, где часто занято менее 100 или 500 человек, МСБ в Китае и США относительно велики.

В Германии применяются критерии ЕС. Предприятия с доходом меньше 50 млн евро или на которых занято менее 250 человек классифицируются как МСП. В России такие же требования к численности, но доход у фирмы должен быть меньше 2 млрд рублей.

Касательно Сингапура и Австралии, численность трудоустроенных в МСБ должна быть ниже 200 человек.

Зная основания для определения МСП в каждой стране, стоит проанализировать вклад этих субъектов в экономику, занятость и внешнеторговую деятельность.

Из данных *рисунка 1* следует, что в Китае уровень развития малого и среднего предпринимательства находится на высочайшем уровне. В малом бизнесе работает 80% от всех трудоустроенных в стране – 233 млн человек. Конкурировать с КНР в показателе занятости может только Сингапур (72% или 60 млн человек) и Германия (63% или 19 млн человек). Однако наименьшее значение работающих в МСП зафиксировано в России (25% - 15,5 млн человек).

Что касается экспортных возможностей, то Австралия – страна, в которой малый бизнес меньше всего задействован в международной торговле (4%). Чуть выше значение у России (9%). Лидером опять является Китай (80%), а за ним следуют США (34%) и Германия (27%). При этом стоит упомянуть, что 30% всего мирового экспорта принадлежит малому бизнесу.

Вклад МСП в ВВП самый высокий у КНР (65%). Германия и Сингапур наравне - 53% и 50% соответственно. А в России наблюдается негативная картина, доля малого бизнеса в экономике всего 23%. При этом вклад МСП в ВВП Америки на 9 процентных пунктов выше, чем у Австралии – 44% и 35%.

Большого всего МСП в Китае и США - 38 млн и 30,7 млн соответственно. Россия занимает среди исследуемых государств 3 место – 5,7 млн субъектов. Меньше всего в Сингапуре - 271 000, что объяснимо скудными территориальными ресурсами.

В дополнении, стоит сказать, что на категорию малого и среднего бизнеса приходится свыше 99% от всех предприятий по странам. Исключением является Россия. Данные по этому показателю не являются общедоступными.

Далее, на примере уже описанных государств, стоит более подробно рассмотреть особенности ведения бизнеса, проанализировать отраслевую и географическую структуры МСБ, соотношение микро-, малых и средних предприятий, определить особенности в налогообложении и источники финансирования.

Таблица 2. Сравнительна характеристика критериев отнесения предприятий к МСБ в странах за 2020 год*

Страна	Критерий	Микробизнес	Малый бизнес	Средний бизнес
Китай	Число работников	от < 5 (оптовая торговля) до < 20 (тяжелая промышленность)	От <20 (оптовая торговля) до <300 (тяжелая промышленность)	От < 200 (оптовая торговля) до < 2000 (информационные услуги)
	Годовая выручка	От < 76,5 тыс. долл. США (сельское хозяйство) до < 1,5 млн долл. США (оптовая торговля)	От < 765 тыс. долл. США (розничная торговля) до < 9 млн долл. США (строительство)	От <1,5 млн долл. США (жилищные услуги) до < 153 млн долл. США (информационные услуги)
США	Число работников	-	От < 100 (розничная торговля) до <1500 (добыча полезных ископаемых)	
	Годовая выручка	-	От < 1 млн долл. США (выращивание сои) до < 600 млн долл. США (коммерческие банки)	
Германия	Число работников	< 10	< 50	< 250
	Годовой оборот	< 2 млн евро	< 10 млн евро	< 50 млн евро
Сингапур	Число работников	≤ 5	≤ 50	< 200
	Годовая оборот	< 1 млн сингапурских долларов	< 10 млн сингапурских долларов	< 100 млн сингапурских долларов
Австралия	Число работников	< 5	< 20	< 200
Россия	Число работников	≤ 15	≤ 100	≤ 250
	Годовая выручка	< 120 млн рублей	< 800 млн рублей	< 2 млрд рублей

Источник: составлено автором на основе данных: ГлавКнига, China Briefing, SBA, European Commission, Research Gate, Tidybiz Tidybooks

*Данные приведены в долларах при пересчете из национальной валюты по курсу - Китайский Юань/Доллар США на 12.01.2021 – 0,15 долл. США.

Рисунок 1. Показатели, отражающие вклад МСБ в экономику исследуемых государств за 2019 год, %.

Источник: составлено автором на основе данных: Acosystem, ABS, European Commission, OECD, USITC. *Данных по доле МСБ в экспорте нет в свободном доступе.

Китай. МСП являются важным стимулом для экономического развития КНР, поскольку на них приходится 99,6% китайских компаний, они обеспечивают более 80% рабочих мест и владеют свыше 70% патентов. Данные субъекты вносят 60% в ВВП и 50% в налоговую базу[14]. К тому же, растет доля исследуемых единиц в экспорте – в 2020 году увеличилась до 80% по сравнению с 68% в 2017 году. Однако жизненному циклу МСП в Китае часто сопутствуют растущие издержки, финансовые трудности и ограниченный инновационный потенциал.

Рисунок 2. Отраслевая структура МСБ в КНР в 2018 году, %.

Источник: составлено автором на основе данных статьи: Улько С. А. Современное положение малого и среднего предпринимательства в России и Китае // Электронный журнал «Вектор экономики» - 2019. - №6. – С. 9.

В отраслевой структуре МСБ преобладает обрабатывающая промышленность – 49,91% (рис. 2). Такие подотрасли, как неметаллические минеральные продукты (10,1%), производство электрических машин и оборудования, (7,0%), производство общего оборудования

(6,9%), производство металлических изделий (6,8%), сельскохозяйственная и побочная пищевая промышленность (6,5%), производство химического сырья и химических продуктов (6,3%), промышленность резиновых и пластмассовых изделий (5,4%), текстильной промышленности (5,3%) и производства специального оборудования (5,3%), вместе составляют 59,6% от числа малых и средних предприятий данной отрасли[5].

При этом, рассматривая соотношение категорий МСП в их общем объеме в Китае, можно сказать, что самую большую долю занимают микропредприятия, на которые приходится 70%. Малые и средние предприятия составляют 25% и 5% соответственно.

Что касается регионального распределения, то доля малых и средних предприятий в восточном, центральном, западном и северо-восточном регионах составляет 58,0%, 23,9%, 14,3% и 3,8% соответственно. В 6 провинциях на удельный вес МСП приходилось: Гуандун (13,5%), Цзянсу (12,2%), Чжэцзян (11,9%), Шаньдун (7,6%), Хэнань (5,5%), Аньхой (5,2%), что вместе составляет 55,9% от общего числа МСП в стране[5].

Китайское правительство всячески способствует созданию новых предприятий и выживаемости уже существующих. Так, крупным государственным банкам уже давно было поручено создать специализированные филиалы или департаменты для обслуживания малого бизнеса в больших и малых городах, чтобы расширить услуги для большей части малого бизнеса. Из-за чего доля кредитов МСБ в общем объеме заемных операций для бизнеса увеличилась на 10,36 процента в период 2009-2018 гг. И сейчас она составляет примерно 65%.

Однако доступ к финансированию и его стоимость по-прежнему являются серьезной проблемой для многих малых предприятий Китая. В 2018 году процентные ставки для МСП и крупных фирм составили 5,17% и 5,07%. Кроме того, с МСП в среднем взимались дополнительные комиссии за кредитные операции, составляющие около 1,3% от заемных средств.

В 2018 году МСП получили 167,5 млрд юаней от Совета по МСБ Шэньчжэня, 98,6 млрд юаней от Шэньчжэньского венчурного совета и 60,4 млрд юаней от Национальной биржи акций и котировок (NEEQ). При этом активное содействие финансированию МСБ оказывает Китайский банк развития, а венчурный капитал, лизинг, факторинг, онлайн-кредитование и краудфандинг продолжают оставаться важными источниками финансирования МСП.

На тенденции роста числа малых и средних фирм в Китае также позитивно сказывается постоянно совершенствующаяся налоговая политика. После 2018 года, если годовой доход компании не превышает 1 миллион юаней, корпоративный подоходный налог взимается только с 25% от этого дохода по 20% сниженной ставке. Если годовой доход компании составляет от 1 до 3 миллионов юаней, эффективная ставка КПП составляет всего 10%. Раньше налоги взимались с их общего дохода по стандартной ставке 25%[11].

Что касается НДС, то мелкие фирмы, чьи ежемесячные продажи составляют 100 000 юаней или ниже (ранее 30 000 юаней), освобождаются от НДС. При этом стандартная ставка НДС для обрабатывающей промышленности составляет 13%, а для сферы строительства, транспорта и перевозок – 9%. Помимо этого провинциальные правительства призваны снизить местные налоги, такие как налог на ресурсы, на городское землепользование и сельскохозяйственные угодья, на 50%.

Экспортеры тоже пользуются привилегиями. В 2019 годы были повышены ставки экспортных скидок до 9 и 13%, а 1464 категории товаров не имеют экспортной пошлины.

Помимо этого, с января 2019 года венчурные компании и индивидуальные инвесторы могут получить вычет 70% от своего налогооблагаемого дохода. Смягчаются стандарты, по которым предприятие может квалифицироваться как стартап (теперь до 300 сотрудников при общем объеме активов и годовом доходе до 50 миллионов юаней). Эти действия призваны стимулировать технологические предприятия.

Из вышеуказанных данных следует, что Пекин не жалеет усилий по улучшению китайской бизнес-среды, продвигая широкий спектр льготных индивидуальных и корпоративных

налоговых мер, что ведет к значительной экономии для низкодоходных фирм и малых частных предприятий. Правительство осознало, что жесткая налоговая политика даст приток выручки лишь в краткосрочной перспективе, однако потом приведет к ее снижению и затормозит экономическое развитие.

США. Малый и средний бизнес составляют основу экономики данной страны. В Америке уже давно возникла и на государственном уровне поддерживается идеология, благодаря которой каждый житель обладает высоким стремлением начать собственное дело. По оценкам, в Соединенных Штатах расположено около 30,7 миллионов малых и средних предприятий – 99,9% от всех бизнесов, на чьи доли приходится до 47,3% всех созданных рабочих мест в стране или же 59,9 миллиона сотрудников.

Рисунок 3 доказывает, что США технологически развитая и прогрессивная страна, ведь на долю профессиональных услуг приходится большая часть от всех отраслей МСБ – 13,8%. В торговле, строительстве и операциях с недвижимостью занято большое количество компаний и вкуче эти сферы экономики составляют 30,9% (розничная торговля - 8,6%, оптовая торговля - 2,3%, строительство – 10,3%, операции с недвижимостью – 9,7%. На сельском хозяйстве и производстве МСБ специализируется в меньшем количестве. При этом на образовательные услуги приходится 2,6%, СМИ – 1,3%, добычу полезных ископаемых – 0,3%.

По статистике, предоставленной Управлением по делам малого бизнеса (SBA) в 2019 году, большинство предприятий в Америке имеют менее 500 сотрудников – 99,9%. На предприятия с численностью работников менее 100 человек приходится 98,2%, а фирмы с числом трудоустроенных менее 20 человек — 89% всех бизнесов страны. Хотя большинство малых предприятий нанимают менее 20 сотрудников, вместе они несут ответственность за миллионы новых рабочих мест, созданных за последние несколько лет.

Рисунок 3. Отраслевая структура МСБ в США в 2019 году, %.

Источник: составлено автором на основе данных SBA.

Что касается регионального распределения малых и средних предприятий по штатам, то картина выглядит следующим образом:

- 1) Калифорния – 4,1 миллиона (13,3%)
- 2) Техас – 2,8 миллиона (9,1%)
- 3) Флорида – 2,7 миллиона (8,7%)
- 4) Нью-Йорк – 2,2 миллиона (7,2%)
- 5) Иллинойс – 1,2 миллиона (3,9%)

Поскольку Сан-Франциско, Сан-Хосе и Лос-Анджелес вошли в десятку лучших городов мира, которые получают самое большое количество инвестиций от венчурных капиталистов, неудивительно, что Калифорния является штатом с наибольшим числом малых предприятий. Сотрудники малого бизнеса Калифорнии составляют 48,5% от общего количества работников штата, что выше, чем в среднем по стране[19].

При этом интересно, что из созданных малых и средних предприятий 69% начинают работать в родном городе. Эта традиция дает преимущество сектору занятости в небольших провинциальных районах.

Из представленных данных следует, что степень развития МСП является отправной точкой благополучия экономики Соединенных Штатов. Государство это осознает и всяческим образом содействует финансированию малых предприятий. Сейчас, Администрация малого бизнеса США, созданная еще в 1953 году, располагает офисами в 50 штатах и округах, а финансирование ее бюджета происходит за счет американского конгресса. А кредитование, консультирование и предоставление контрактов МСБ являются основной сферой деятельности данного института.

В основном пользуется спросом такой финансовый продукт, как кредитование под государственные гарантии, или же Программа 7(а). Максимальный размер кредита составляет до 5,5 млн долл. США с процентной ставкой до 10,25%. При том существует Программа 504 (для покупки оборудования, недвижимости или строительства), в которой максимальная сумма выдачи равна 5 млн долл. США при сроках погашения до 25 лет[27].

На региональном уровне применяется программа – «Кредитная инициатива для малого бизнеса штата» (SSBCI), которая работает под эгидой Минфина США.

По статистике ОЭСР гарантии государственных займов увеличиваются и в 2018 году значение находилось на уровне 29 млрд долл. США. Сред процентной ставки для малых и крупных фирм составляет 0,26%, при том, что ставка для МСП равна 5,16%, а для больших компаний – 4,9%. К тому же обеспечение финансирования малых предприятий находится на высоком уровне - 94,3% от всех нуждающихся.

Также, в последнее время растет роль венчурного финансирования – 132 млрд долл. США (+59% по сравнению с предыдущим годом), а использование лизинга и факторинга не претерпевает значительных изменений – 391 и 104 млрд долл. США соответственно.

Благодаря широкому спектру вышеописанных возможностей, в США кварталом открывается до 249 тысяч новых предприятий, которые создают 863 000 новых рабочих мест. Они квалифицируются, как стартапы, если бизнес-организации впервые нанимают хотя бы одного сотрудника.

Интересно, что исследование, проведенное в США - An Analysis of Small Business Patents by Industry and Firm Size, выявило, что в малом бизнесе создается в 16 раз больше патентов в расчете на 1 работника, чем в крупном бизнесе[2].

Если рассматривать фискальную политику США, то средняя ставка налога на прибыль малого бизнеса составляет 19,8% в 2019 году. Тем не менее, предприятия платят разные суммы налогов в зависимости от своих организационных форм. Как правило, индивидуальные предприниматели уплачивают 13,3% от доходов, небольшие товарищества - 23,6%. Малые S-корпорации сталкиваются с 26,9%, а C-корпорации с 21%, для которых до 2017 года была фиксированная ставка в размере 35%.

Германия. Успех немецкой экономики определяется степенью развития сектора МСП, которому принадлежит 99,5% всех фирм в Германии. На эти компании приходится более половины экономического производства и 63% рабочих мест.

В отраслевой структуре малого бизнеса видно, что бизнес-услуги занимают самую большую часть из всех сфер экономики – 34,9% (рис. 4). Затем следует отрасль розничной тор-

говли, строительство и производство, которые составляют 16,2%, 10,2% и 6,7% соответственно. В гостиничном бизнесе занято наименьшее число субъектов малого и среднего предпринимательства.

Рисунок 4. Отраслевая структура МСБ в Германии в 2018 году, %
 Источник: составлено автором на основе данных KfW Research

Подавляющее большинство предприятий в Германии являются микрофирмами – 82% или же 2,079 млн бизнесов. На малые и средние фирмы приходится 15,1% и 2,4% соответственно. Менее 0,5% (или около 11 897) предприятий являются крупными и имеют годовой оборот продаж более 50 млн евро[18].

Около 2,06 миллиона малых и средних предприятий (82%) проживают в западногерманских территориях, в то время как 454 тысячи (18%) - в Восточной Германии.

Согласно отчету, которое опубликовал Национальный банк Германии в 2018 году, более подробное распределение по регионам выглядит следующим образом:

- 1) Северный Рейн-Вестфалия – 22%;
- 2) Бавария – 21%;
- 3) Баден-Вюртемберг – 17%;

На малых и средних предприятиях в этих штатах занято столько же рабочих, сколько и в остальных 13 штатах вместе взятых[18].

Чтобы обеспечивать высокую долю МСБ в экономике, немецкое правительство старается всячески содействовать данным субъектам. Так, доступ МСП к финансированию с годами улучшается. Отказы в заявках на банковские кредиты снизились в 2018 году. В секторе малого предпринимательства востребованы кредиты до 20 000 евро – 49% от общего числа кредитов МСП. При этом на долю кредитов свыше 500 тысяч евро приходится 5%.

Однако процентные ставки для МСП остаются очень низкими - чуть более 2% в 2019 году. Инвестиции в акционерный капитал от профессиональных бизнес-ангелов и венчурных капиталистов растут.

В целом в стране существует ряд программ, способствующих финансированию МСБ. К ним относятся: Кредитное финансирование стартапов, Кредит на цифровизацию и инновации, Фонд для высокотехнологичных стартапов, Грант на венчурный капитал – INVEST.

Кроме того, в 2018 году был запущен «KfW Capital», новый субъект прямых инвестиций Национального банка Германии - KfW. Он будет инвестировать до 200 миллионов евро в год, в основном в немецкие и европейские венчурные фонды.

Касательно налоговой политики в отношении МСБ, средняя ставка корпоративного налога на федеральном уровне в настоящее время составляет 15%, местные налоги и налог

солидарности увеличивают совокупную ставку в среднем до 30 процентов. В дальнейшем планируется отказ от солидарной надбавки и сокращение налоговой нагрузки МСП на 45% [25].

Ставка НДС для большинства компаний варьируется от 7% до 19%. Если фирма зарабатывает менее 22 000 евро в первый год своей деятельности и 50 000 евро в последующий годы, она может подать документы на освобождение от НДС. Для других компаний НДС от 7 до 19%.

Таким образом, ФРГ стремится снизить налоговое бремя для малого и среднего бизнеса и совершенствует систему институтов финансирования.

Сингапур. Сингапур поддерживает свою конкурентоспособность благодаря грамотно выстроенной государственной политике, которая призвана обеспечить благоприятные условия для торговли и инвестиций. В данной стране сектор МСБ концентрирует в себе новейшие технологии и инновации. Активно продвигается цифровизация. По оценкам, в Сингапуре работает 273 тысячи предприятий, из которых более 99% являются МСП [10].

В стране довольно мало статистики по малым предприятиям находится в открытом доступе, из-за чего невозможно определить отраслевую структуру МСП. Но анализируя высокий уровень занятости на данных субъектах (72%) и высокий вклад в экономику (около 50%), можно представить оценочные данные, привязанные к отраслевой структуре ВВП (рис. 5)

Ведущий вклад в ВВП вносится со стороны производственной отрасли (20,9%), что можно сопоставить с долей данной сферы в отраслевой структуре МСБ. Торговля (17,3%), бизнес-услуги (14,8%), финансы и страхование (13,9%) также являются значимыми.

Рисунок 5. Отраслевая структура МСП в Сингапуре в 2019 году, %*.

Источник: составлено автором на основе данных Statista.

*Оценочные данные на основе статистике по отраслевой структуре ВВП Сингапура

Информация о точном распределении по размеру фирмы также не является общедоступной. При этом, анализируя географическую структуру бизнеса в городе-государстве, можно сказать, что большая часть этих субъектов расположена в центральной части.

В стране осуществляют свою деятельность 130 коммерческих банков в числе которых присутствуют как местные, так и иностранные. И их число постоянно растет, что можно сказать и о общем объеме кредитов, которые выдаются МСБ. В 2019 году 77 468 предприятий малого бизнеса позаимствовали 76 млрд долл. США. Однако, МСП все еще страдают от отсутствия вариантов финансирования, так как только около 60% малых фирм имеют доступ к банковским кредитам. Причем процентные ставки у банков разные и варьируются от 0,65% до

18%. В среднем, кредиты до 4х лет выдаются под 5% годовых, а при долгосрочном кредитовании – 6,5%.

На альтернативные источники финансирования приходится меньшая сумма – 14,7 млрд долл. США в 2019 году. К том же в стране недавно внедрили совершенно новый продукт - Peer to peer crowdfunding (P2P). Он обеспечивает долговое финансирование компаний путем объединённых средств группы инвесторов.

Как правило, МСП облагаются следующими налогами: корпоративный подоходный налог, налог на товары и услуги, взимаемый с поставок товаров и услуг, произведенных в Сингапуре или с импортируемых товаров. При этом, по данным Налогового управления Сингапура, компания с годовым оборотом менее 1 млн сингапурских долларов платит в среднем 17% в виде налоговых отчислений.

Австралия. Малый бизнес и семейные предприятия в Австралии представляют собой "машинное отделение" экономики. На долю малого бизнеса приходится около 99,8% всех предприятий.

МСБ внес почти 500 млрд долл. США в ВВП в 2018-19 годах, что эквивалентно 35% всей экономики Австралии. На долю малого бизнеса приходится 76% добавленной стоимости в секторе сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства и 74% в секторе аренды, найма и услуг недвижимости.

Из *рисунка 6* следует, что малые и средние предприятия в основном сконцентрированы в строительном секторе – 16,5%. При этом на строительство вместе с профессиональными, научными, техническими финансовыми, страховыми услугами и услугами по аренде, найму приходится практически 50% от всех занятых компаний. Наименьшая доля принадлежит фирмам, которые специализируются в сфере электричества, газоснабжения и утилизации отходов (0,3%). А низкий уровень занятости в оптовой торговле подтверждает низкие экспортные возможности МСБ в Австралии.

Рисунок 6. Отраслевая структура МСП в Австралии в 2019 году, %.
 Источник: составлено автором на основе данных Australian Bureau of Statistics.

Разбивка по категориям малого бизнеса выглядит таким образом, что большинство австралийских компаний (62%) являются индивидуальными предпринимателями без наемных работников. Микропредприятия (1-4 сотрудника) составляют 27%, а малые предприятия (5-19 сотрудников) - 8,5%. На долю средних предприятий (20-199 сотрудников) приходится 2,2%.

При этом, географическое распределение МСБ по штатам в Австралии выглядит следующим образом: Новый Южный Уэльс – 33,2%; Виктория – 25,2%; Квинсленд – 20,36%; Южная Австралия – 7,1%. На оставшиеся, малонаселенные территории приходится всего 14% МСБ.

Правительство Австралии старается продумывать политику для МСП, направленную на содействие росту, занятости и возможностям в масштабах всей экономики. Сейчас, процентные ставки исторически низки как для МСП, так и для крупного бизнеса. Они составляют 5,29% и 3,56% соответственно. При этом, процентный спред между займами МСП и займами крупных предприятий постепенно растет. Эта негативная тенденция в разнице доказывает, почему 60% людей, желающих основать свой собственный бизнес, считают доступ к финансированию основной проблемой.

Также по этой причине сокращаются объемы кредитов для МСП – 76,7 млрд австралийских долларов в 2018 году, что на 16% процентов меньше, чем в 2015 году.

Однако продолжает развиваться небанковское финансирование, в числе которого краудфандинг, венчурный капитал (11 млрд австралийских долларов), лизинг (12,53 млрд австралийских долларов) и факторинг.

В налоговой политике МСП имеет преимущество перед крупным бизнесом. Ведь к доходам больших фирм применяется федеральная налоговая ставка в размере 30%, в то время, как компании малого бизнеса облагаются сниженной ставкой в размере 26% в 2020 году [12].

Государственная поддержка малого бизнеса. Так как во всем мире субъекты малого бизнеса являются важнейшими социально-экономическими двигателями экономик, правительство каждого государства старается всячески содействовать развитию данных экономических единиц. Рассмотрим более подробно по странам.

Китай. В Республике существует закон «О стимулировании развития малого и среднего предпринимательства». Государственная поддержка МСБ в КНР осуществляется по следующим направлениям: введение экономических преференций для МСБ при установлении налоговых режимов; применение инструментов финансовой и кредитной поддержки; открытие субъектам малого и среднего бизнеса возможности получения государственных заказов; политика создания свободных экономических зон; поддержка при выходе на международные рынки. В стране также действует 800 коммерческих и 1000 государственных центров поддержки малых и средних предприятий[5].

США. Действуют программы, принятые на уровне Федерального Правительства Соединенных Штатов, а также разработанные правительствами отдельных штатов, благодаря которым происходит поддержка предпринимательства: применение специальных банковских продуктов и льготных тарифов при кредитовании и финансировании проектов МСП; использование разнообразных площадок для продвижения и развития продуктов и услуг; уменьшение налогооблагаемой базы; целевая помощь для закупки оборудования, объектов недвижимости, земли. Предусмотрены льготы при осуществлении операций в импортно-экспортной области.

Администрация малого бизнеса контролирует все значимые моменты, которые связаны с вариантами поддержки малых и средних предприятий. Так, в сферу ее деятельности входят одновременно и реализация программ финансирования МСП, и вопросы технического содействия развитию (обучение, консультационная помощь и прочее), а также поддержка в получении государственных заказов[3, с. 25].

Германия. Так как Германия является страной-участницей Европейского союза, то в своей политике в отношении поддержки МСБ она руководствуется основными направлениями, установленными данным интеграционным блоком. Сюда относятся: финансовая поддержка МСП; совершенствование нормативно-правовой базы, упрощение административных процедур в целях поддержки МСБ; участие объединений, отстаивающих интересы МСП, при разработке решений в рамках экономической деятельности ЕС; оказание помощи субъектам

МСП при проведении исследований, разработке инновационных продуктов и организации кадровой подготовки; пресечение возможных нарушений, связанных с вопросами конкуренции в рамках «единого рынка», которые объективно снижают эффект от деятельности МСП; развитие механизмов повышения конкурентоспособности МСП через выход на внешние рынки; пропагандирование в странах ЕС идей малого и среднего предпринимательства и поддержание сотрудничества между субъектами МСП различных форм собственности.

Финансирование со стороны ЕС направляется через местные финансовые учреждения в Германии (банки, бизнес-ангелы, венчурные инвесторы).

Помимо этого, правительство Германии оказывает существенную поддержку инновационным МСП, особенно посредством программ от Федерального министерства образования и исследований и Федерального министерства экономики и энергетики: KMU-innovativ - приоритет передовых исследований в области малого и среднего бизнеса и Центральная инновационная программа для МСП - ZIM.

Сингапур. Правительство хорошо планирует экосистему для роста МСП на протяжении многих лет. Они ввели несколько грантов, стимулов, займов, программ и схем, чтобы помочь данным экономическим субъектам.

1) Startup SG Tech - грант предоставляется компаниям, которые демонстрируют потенциал для разработки запатентованных технологических решений и используют масштабируемую бизнес-модель;

2) Программа развития местных предприятий и ассоциаций (LEAD);

3) Грант на решения для повышения производительности (PSG);

4) Помощь при выходе на национальный рынок (MRA) и глобальная схема партнерства с компаниями.

Помимо этого, государственные учреждения, такие как Action Community for Entrepreneurship (ACE), Infocomm Development Authority of Singapore (IDA) и Startup Enterprise Development Scheme (SPRING SEEDS), предлагают различные программы и схемы, чтобы помочь МСП. Сюда можно отнести: помощь в обучении для развития ключевых навыков, поощрения инноваций и использования технологий, предоставления финансирования, налоговых вычетов и многого другого. Также, государственные затраты позволяют компенсировать до 90% расходов по обучению и переподготовке необходимых специалистов.

Австралия. В стране в основном стараются перенимать практику зарубежных государств при разработке стратегии по поддержке МСБ. Используются такие инструменты помощи, как: финансово-кредитная, информационно-консультационная, административная, правовая, инвестиционная и налоговая поддержки. При этом обеспечивается доступ к государственным закупкам. Практикуются специальные программы, ориентированные на переход МСБ к инновационной активности.

По итогу, в мировых государствах-лидерах применяется широкий спектр мер по содействию малому предпринимательству. Однако существующие виды помощи должны постоянно совершенствоваться. Правительства и банки должны осознавать, что экономическая стабильность невозможна без социальной защищенности всех субъектов рыночных отношений.

Государственная поддержка МСП в условиях COVID-19. Отличным испытанием на прочность и устойчивость мировой экономики послужила пандемия коронавируса в 2020 году. В условиях надвигающейся угрозы, правительства большинства стран ввели карантинные меры с последующими ограничениями деятельности компаний и организаций всех форм собственности. Сильнее всего в результате указанных действий пострадал уязвимый малый и средний бизнес.

Многие государства в срочном порядке были вынуждены внедрить меры по поддержке МСП и самозанятых, потому что неспособность фирм привлечь источники средств в короткие сроки могли превратить дефицит ликвидности в проблему платежеспособности. Во многих

странах центральные банки вмешались в поддержку кредитования, облегчая денежно-кредитные условия и позволяя коммерческим банкам предоставлять больше займов по выгодным условиям для МСП. Примеры включают беспрецедентные меры, принятые Федеральной резервной системой США и Европейским центральным банком.

Чтобы ослабить ограничения ликвидности, практически все страны ввели субсидии на выплату заработной платы и налоговые каникулы (отсрочили подоходный, корпоративный налог). Китай и Россия предоставили отсрочки по страховым взносам (табл. 3). И только Китай и Сингапур ввели возможность задержки арендной платы и коммунальных платежей. Налоговые льготы или мораторий на погашение задолженности были введены в Китае, Австралии и России.

Несколько стран (Германия, Австралия, Сингапур) ввели или упростили предоставление кредитных гарантий, чтобы коммерческие банки могли расширить кредитование МСП. Предоставление грантов и субсидий для малого бизнеса с целью преодоления падения доходов использовалось в Китае, США, Германии и Австралии.

Таблица 3. Основные меры поддержки МСП во время COVID-19 по странам

Меры поддержки		Страны					
		Китай	США	Германия	Австралия	Сингапур	Россия
Субсидии на выплату заработной платы		+	+	+	+	+	+
Отсрочки	Подоходный, корпоративный налог	+	+	+	+	+	+
	Социальные взносы	+					+
	Аренда, коммунальные услуги, местный налог	+				+	
Мораторий на задолженность		+			+		+
Кредитные гарантии				+	+	+	
Прямое кредитование		+	+	+	+	+	+
Гранты и субсидии		+	+	+	+		
Обучение и передислокация		+			+		
Помощь при цифровизации		+		+			

Источник: составлено автором на основе анализа данных OECD.

По итогу, во время пандемии во всех странах большинство предприятий испытали такие трудности, как снижение спроса и, как следствие, выручки, сокращение предложения рабочей силы, снижение производственных мощностей, нарушения в поставках.

В перспективе, правительства и лидеры цепочки поставок призваны сыграть ключевую роль в поддержке МСБ: правительства должны выпускать пакеты стимулов, а многонациональные корпорации - своевременно платить своим поставщикам, не делать отмены никаких заказов и лучше планировать деятельность на будущее.

На будущее, одним из позитивных моментов можно считать, что кризис поможет задать вектор развития МСП в сторону мобильных решений для электронной коммерции. Цифровизация и технологии будут поддерживать развитие и восстановление данных субъектов. Грядет перестройка лидеров в ведущих отраслях МСБ по всему миру.

Особенности МСП в России. На данный момент доля малого и среднего бизнеса в экономике Российской Федерации составляет 23%. В стране зарегистрировано около 5,7 миллионов таких предприятий, которые обеспечивают занятость для 15,5 миллионов человек или же 25% от всех работающих в государстве.

Рисунок 7. Отраслевая структура МСП в России за 2018 год, %

Источник: составлено автором на основе данных статьи: Торозов В. В. Проблемы сбыта и выхода на рынок малого бизнеса Российской Федерации // Московский экономический журнал. – 2019. - №11.

Данные по отраслевой структуре показывают значимость сферы оптовой и розничной торговли для малого предпринимательства в России, ведь в ней занята треть всех субъектов МСП (рис. 7). Около 23% фирм ведет активность связанную с операциями с недвижимостью.

Сектор добычи полезных ископаемых, электроэнергии и газа (0,4%) остается самым неосвоенным среди малых и средних предприятий. Связано это с большим влиянием государственных компаний.

При этом, рассматривая деление предприятий МСБ на группы, заметно, что большую их часть составляют микрофирмы – 95,9%. На долю малых предприятий приходится 3,8%, а средних 0,3%.

Если рассматривать региональную структуру МСП, то на первом месте расположился Центральный ФО, в котором находится 1,8 миллиона предприятий или 31% от всей численности малого бизнеса в стране. Затем идут следующие федеральные округа: Приволжский ФО (18%), Северо-Западный ФО (12%), Южный ФО (12%), Сибирский ФО (11%), Уральский ФО (9%), Дальневосточный ФО (5%) и Северо-Кавказский ФО (3%). Как и в остальных исследуемых странах наблюдается неравномерная дифференциация бизнесов по стране. Более 50% оборота МСБ и почти 40% инвестиций приходится на один из десяти богатейших регионов.

В 2019 году, общая задолженность предприятий малого бизнеса по кредитам составил 4,2 трлн рублей. Небольшое увеличение было заметно благодаря снижению процентных ставок по кредитам МСБ в 2018 году. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам до одного года и долгосрочным заимствованиям составили 11,04% и 10,23 % соответственно.

Благодаря федеральной программе «Расширения доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам» было запущено льготное кредитование МСП в Москве по ставке 8,5%. Растет востребованность в небанковском финансировании: венчурном капитале, лизинге и факторинге.

Налоговая политика в отношении малого бизнеса неоднозначная. Правительство хоть и разрабатывает большинство льготных программ, однако проценты по налоговым отчислениям постоянно увеличиваются. Примером может служить увеличение НДС с 18 до 20%.

Государственная поддержка включает в себя следующие элементы: гранты на открытие бизнеса, гарантийная поддержка по кредитам, субсидии, скидки на лизинг, кредиты по льготным ставкам, льготы на аренду земли, обучение и консультирование.

В период пандемии COVID-19, малый бизнес в России не остался без поддержки. Были организованы субсидии на выплату заработной платы, предоставлены налоговые, коммунальные и арендные каникулы, введен мораторий на задолженности и прямое кредитование. Можно сказать, что Россия входит в число стран, оказавших наибольшую помощь МСБ в тяжелое время. Принятые меры даже позволили сделать бизнес менее теневым, потому что многие фирмы официально оформили своих работников, с целью получения субсидий и льгот. Однако кризис 2020 года ставит под угрозу выполнение стратегического плана роста доли МСБ в ВВП с 23 до 40% до 2030 года.

Среди причин, по которым сфера малого бизнеса своими характеристиками не соответствует аналогичному сектору в развитых странах, можно отметить такие: отсутствие экономической стабильности, недостаток свободных денежных средств для инвестиционных вложений в инновационные проекты, непроработанная нормативная база для экспортеров, слаборазвитая инфраструктура в области коммерческих технологий. Основываясь на зарубежном опыте, государственные органы должны рассмотреть возможность снижения налоговой нагрузки на малый бизнес, обеспечить на практике данным предприятиям доступ к государственным заказам, разрабатывать меры стимулирования на федеральном, а не на региональном уровнях.

Заключение. По итогу работы автор отмечает, что в большинстве рассматриваемых стран малому бизнесу, а точнее микропредприятиям отводится значительная, если не решающая, роль в осуществлении стабильности, занятости, социально-экономического прогресса и внешней торговли. Китай, США, Сингапур и Германия - лидеры исследования.

Конечно, в каких-то государствах степень развития бизнеса находится не на высоком уровне. Например в России МСБ не раскрыл весь свой потенциал: небольшой вклад в ВВП, трудоустройство и, конечно, в экспорт. При этом бизнес в Австралии страдает похожей «болезнью». При высоких показателях занятости в данном секторе и существенной роли в экономике, малые компании совершенно не учувствуют в внешнеэкономической деятельности.

Также наблюдается тенденция, исходя из которой отраслевая структура МСБ в странах существенно различается. Где-то преобладает сфера услуг (Сингапур, Германия, Австралия и США), где-то производство и торговля – Китай, Россия. Но это обусловлено исторически сложившейся специализацией регионов мира.

Существенной проблемой автор считает неравномерную дифференциацию числа предприятий МСБ по регионам стран, из-за чего поддержка на практике осуществляется не на федеральном, а на местном уровне. К тому же большинство людей по всему миру, желающих открыть собственное дело недополучает финансирование. Помимо этого, начавшаяся в 2020 году пандемия COVID-19 запустила негативные процессы в мировой экономике и выявила самые уязвимые группы населения. Сильно пострадали МСБ.

Тем не менее, именно данным предприятиям, которые являются основой «пирамиды занятости», отводится в будущем решающая роль в деле борьбы с нищетой и трудоустройством. Так, по оценкам Всемирного банка, к 2030 году потребуется 600 миллионов рабочих мест для трудоустройства растущей глобальной рабочей силы, что делает развитие МСП одним из приоритетных направлений в политике всех государств[26].

В перспективе будет наблюдаться рост предприятий с глубоким внедрением цифровых технологий. А всеобщие ограничения приведут к развитию малого бизнеса в сфере электронной коммерции и появлению совершенно новых стартапов в сфере медицины, розничной торговли и питания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГлавКнига - Критерии малого предприятия 2020. URL: <https://glavkniga.ru/situations/k505648> (дата обращения: 10.01.2021)
2. Институт экономического роста им. Столыпина П. А. 2018 г. URL: <https://stolypin.institute/wp-content/uploads/2018/07/issledovanie-ier-msp-27.07.18.pdf> (дата обращения: 13.01.2021)
3. Крылова М. В. Особенности системы поддержки малого и среднего предпринимательства в США // Российское предпринимательство. – 2014. – Том 15. – № 21. – С. 24-28.
4. МСП Банк – Поддержка МСП в Китае. URL: <http://www.old.fa.ru/faculty/ief/news/Documents/НавольеваЕЕ.pdf> (дата обращения: 16.02.2021)
5. Национальное бюро статистики Китая [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.stats.gov.cn/> (дата обращения 24.01.2021)
6. РБК - Сбербанк оценил долю занятых в малом и среднем бизнесе. URL: <https://www.rbc.ru/economics/22/07/2019/5d3594ee9a79478645ac1102> (дата обращения: 13.01.2021)
7. Счетная Палата РФ - Как коронавирус меняет работу малого и среднего бизнеса: закрытие магазинов, поддержка государства и время стартапов. URL: [https://ach.gov.ru/news/kak-koronavirus-menyayet-rabotu-malogo-i-srednego-biznesa-zakrytie-magazinov-podderzhka-gosudarstva-i](https://ach.gov.ru/news/kak-koronavirus-menyayet-rabotu-malogo-i-srednego-biznesa-zakrytie-magazinov-podderzhka-gosudarstva-i-vremya-startapov) (дата обращения: 28.01.2021)
8. Торозов В. В. Проблемы сбыта и выхода на рынок малого бизнеса Российской Федерации // Московский экономический журнал. – 2019. - №11
9. Улько С. А. Современное положение малого и среднего предпринимательства в России и Китае // Электронный журнал «Вектор экономики» - 2019. - №6. – С. 9.
10. Acosystm - SMEs in Singapore Adopting Digital Solutions according to UOB Survey. URL: <https://blog.ecosystm360.com/smes-in-singapore-adopting-digital-solutions/> (дата обращения: 18.01.2021)
11. AITC - New preferential tax policy for Small & Medium-sized Enterprises (SMEs) in mainland China. URL: <https://www.aitc-pro.com/new-preferential-tax-policy-small-medium-sized-enterprises-smes-mainland-china/> (дата обращения: 03.02.2021)
12. Australian Bureau of Statistics - Characteristics of Australian Exporters. URL: <https://www.abs.gov.au/statistics/economy/international-trade/characteristics-australian-exporters/latest-release> (дата обращения: 13.01.2021)
13. China Briefing - China Issues Classification Standards for SMEs. URL: <https://www.china-briefing.com/news/china-issues-classification-standards-for-smes/> (дата обращения: 07.02.2021)
14. EU SME Centre – SMEs in China: Policy Environment Report. URL: https://www.eusmecentre.org.cn/sites/default/files/2019%20SME%20Policy%20Environment%20Report_0.pdf (дата обращения: 21.02.2021)
15. European Commission. URL: <https://wikis.ec.europa.eu/display/WEBGUIDE/14.+European+Commission+visual+identity> (дата обращения: 07.02.2021)
16. FY 2020 Congressional Justification and FY 2018 Annual Performance Report. U.S. Small Business Administration. P. 26. URL: https://www.sba.gov/sites/default/files/2019-04/SBA%20FY%202020%20Congressional%20Justification_final%20508%20%204%2023%202019.pdf (дата обращения: 09.02.2021)
17. IMD - The IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020 results. URL: <https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2020/> (дата обращения: 20.01.2021)
18. KfW Research – KfW SME Atlas 2018. P. 1. URL: https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-KfW-Mittelstandsatlas/KfW-Mittelstandsatlas_2018_EN.pdf (дата обращения: 18.01.2021)

19. National Action Plans on Business and Human Rights – Small and medium-sized enterprises. URL: <https://globalnaps.org/issue/small-medium-enterprises-smes/> (дата обращения: 13.01.2021)
20. Oberlo – How many small businesses are there in the US in 2020. URL: <https://www.oberlo.com/blog/small-business-statistics> (дата обращения: 16.01.2021)
21. OECD – SMEs. URL: <https://www.oecd-ilibrary.org/content/thematicgrouping/g237b06b67-en/sectionchapters?fmt=ahah> (дата обращения: 08.02.2021)
22. ResearchGate - Contribution of ASEAN-6 SMEs to Economic Growth of ASEAN. URL: https://www.researchgate.net/figure/SME-Definition-in-Singapore_tbl2_290219773 (дата обращения: 13.02.2021)
23. SBA - URL: https://www.sba.gov/sites/default/files/2019-08/SBA%20Table%20of%20Size%20Standards_Effective%20Aug%2019%2C%202019_Rev.pdf (дата обращения: 22.01.2021)
24. Statista – <https://www.statista.com/statistics/1122999/singapore-nominal-gdp-breakdown-by-sector/> (дата обращения: 13.01.2021)
25. Tax News - Germany To Cut Corporate Tax For SMEs. URL: https://www.tax-news.com/news/Germany_To_Cut_Corporate_Tax_For_SMEs___97276.html (дата обращения: 29.01.2021)
26. The World Bank – Doing Business 2020. URL: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf> (дата обращения: 14.01.2021)
27. Tidybiz Tidybooks – What is a small-medium-enterprise (SME) in Australia. URL: <https://tidybiz.com.au/pages/what-is-a-small-medium-enterprise-sme> (дата обращения: 13.01.2021)
28. U. S. Small Business Administration – Business Guide. URL: <https://www.sba.gov/business-guide> (дата обращения: 17.01.2021)
29. USITC - U.S. SME Exports. URL: <https://usitc.gov/publications/332/pub4953.pdf> (дата обращения: 30.11.2020)
30. World Economic Forum. URL: <https://www.weforum.org/reports> (дата обращения: 13.01.2021).

© Кальчук А.Ю., 2021.